

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧУВСТВА ВИНЫ И ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ КАК ФАКТОРА АГРЕССИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Елагина М.Ю., Батюк Л.С.

ФГБОУ Донской Государственный Технический Университет

Актуальность данной проблемы связана с развитием научных и практически применяемых знаний в области агрессивности у детей младшего школьного возраста. Данное теоретическое исследование является продолжением нашего устойчивого интереса к заявленной проблематике и направлено на выявление факторов, влияющих на содержание психолога-коррекционной работы в условиях соприкосновения младших школьников с агрессивной социальной, учебной или иной средой.

Ключевые слова: агрессивность, младшие школьники, агрессия, чувство вины, объем внимания, интеграция отраслей психологии.

Данная проблема подлежит рассмотрению специалистов разных профилей, и, в первую очередь, психологического, психолога-педагогического и педагогического профилей в связи с рассмотрением феномена агрессивности как свойства личности, с одной стороны, так и профилактики отклоняющегося поведения в образовательных организациях, с другой стороны. Приобретает особую актуальность в связи с развитием буллинга, кибербуллинга, моббинга. Изучение отдельных факторов, способствующих изменять степень проявленности данного свойства личности, позволяет улучшить качество коррекционной работы, как с субъектом, постоянно выражающим агрессию, так и с её объектом [2, с.4]. Имея научный интерес к агрессивности младших школьников, исследовалась связь между чувством вины как одним из проявлений агрессивности через агрессию (в классификации Басса – Дарки [1, с.1]) и нарушением одним из важнейших свойств внимания – его объема. Авторы данной статьи придерживаются мнения о том, что не смотря на разновекторность двух выбранных переменных, между ними существует взаимосвязь, выражающаяся в качественных изменениях одновременно.

Наиболее точное определение категории «внимание» можно найти в словаре А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского: «сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном образе (предмете, событии, образе, рассуждении и т.д.)» [3, с.54]. Оно обладает рядом свойств, которые могут выражаться у человека в разной степени.

Таковыми свойствами являются концентрация, устойчивость, переключаемость, распределение и объем.

Как было сказано нами ранее, объем внимания – свойство определенной когнитивной единицы, подразумевающее количество объектов, которые может удерживать субъект одновременно в процессе своей жизнедеятельности. Объем внимания индивида может быть равен признанной статистической норме: у младших школьников равен 3-6 объектам или субъективной норме, которая выражается в среднем результате ученика, жалобах со стороны семьи в виде: «он(а) стал(а) невнимательным(ой), раньше такого не было». При этом, необходимо принять во внимание тот факт, что объем внимания может изменяться не только в следствии взросления и развития младшего школьника, но и под влиянием различных факторов, например при фрустрации. В таком случае, массив осознанно или неосознанно переживаемой информации отвлекает некоторую часть объема внимания на иные объекты.

Кроме того, в контексте рассматриваемой проблематики необходимо различать понятия: агрессия и агрессивность. Агрессия — это направленная реакция, как правило негативного характера на объект или предмет. Агрессия выражается в мгновенной реакции в конкретный момент времени. Агрессивность это одно из свойств личности человека, проявляющееся в том, что субъект готов продуцировать агрессивные проявления, а также быть их инициатором вне зависимости от ситуации. У младших школьников есть способы выражения агрессивности через определенные паттерны и стратегии в состоянии агрессии. В классификации Басса-Дарки, имеет место перечисление наиболее часто встречающихся проявлений агрессивности, а именно: физическая агрессия, косвенная, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. Чувство вины, по мнению авторов классификации, «выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести» [1, с.1].

Предполагается, что фокусирование на чувстве вины будет происходить по аналогии с фрустрацией. Чувство вины, как навязанный обществом стереотип, выражающийся в постоянном обдумывании произошедшей ситуации конфликта или конфуза, в котором младшему школьнику было дискомфортно. Данная ситуация подразумевает наличие возможных признаков аутоагрессии (самобичевание, снижение уровня самооценки). Происходит изменение в осознанном объеме внимания, что сказывается на деятельности субъекта в иных сферах жизни.

Личностное переживание может иметь значительную эмоциональную и смысловую нагрузку, в связи с чем младший школьник может намеренно возвращаться к пережитой ранее некомфортной ситуации. В последствии, изменяется концентрация и устойчивость внимания, что также меняет количество воспринимаемых предметов из внешнего мира.

Отмечаем, что объем внимания также может изменять субъективное ощущение чувства вины. При необходимости удержания в процессе мыслительной деятельности сразу нескольких объектов, возможности выделить некоторую часть на проживание чувства вины может не быть, однако, данная схема актуальная в случае, если чувство вины будет получено в процессе мыслительной деятельности. Чем больше объектов будет в объеме, тем меньше шанс на возникновение и проявление чувства вины.

Таким образом, между чувством вины и объемом внимания возможен вариант возникновения отрицательной связи: при уменьшении одного фактора, второй будет увеличиваться. Дальнейшее изучение проблематики планируется в виде проведения эмпирического исследования для подтверждения или опровержения гипотезы взаимосвязи двух рассматриваемых компонентов: агрессивности и свойств внимания. Данная система мер позволит скорректировать работу специалистов, работающих в начальном звене образования.

Список литературы

1. Басс А., Дарки А. (электронный ресурс): опросник исследования уровня агрессивности – URL: <https://clck.ru/3PPubG>
2. Елагина М.Ю., Батюк Л.С. Агрессивное поведение младших школьников: факторы, способствующие его развитию // Молодой исследователь Дона. – 2025. – Т. 10, № 1(52). – С. 88-90. – EDN BLUBZZ.
3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Словарь / Политиздат, – 1990. – 494 с.